

АРАЛАШ ТАРКИБЛИ ИП ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН ХОМАШЁ ТАНЛАШ

Мирзаназарова Д.Ж.,

Хамраева С.А.,

Назарова Д.Т.

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Аннотация: Мақолада чойшаббоп матога мўлжалланган 30 тексли арқоқ ипи учун керакли улушлар фоизда аралашма тайёрлаш ва толарнинг тавсифий хоссалари келтирилган. Бунда аралашма тайёрлаш учун технологик шароитлардан фойдаланилган ҳолда 30 тексли табиий аралашмали ип ишлаб чиқариш имконини берадиган улуш фоизи танланган.

Пахта ва рогоз толалари аралашмасидан ип олиш имкониятлари аввалроқ [1, 2, 3, 4] ишларида ўрганилган. Ўзбекистонда Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтида бу борада энг чўқур тадқиқотлар профессор С.А.Хамраева ва доц. Д.Назаровалар томонидан амалга оширилган. Улар томонидан пневмомеханик усулда 60% пахта ва 40% рогоз толаларидан якка 36 тексли арқоқ ва пишитилган 18,5x2 тексли танда ипларининг тажриба ва ишлаб чиқариш синовларини ўтказилган, калава ипларнинг сифат кўрсаткичларини баҳолашни таклиф этилган.

Проф. С.А.Хамраева ишларини 2020-2022 йилларда биз томонимиздан давом эттирилиб, пахта йигирув тизимидан фойдаланган ҳолда тажриба саноатида, унинг олиш негизида фақат маҳаллий хомашёдан пахта, рогоз толалари- импорт тўқимачилик материалларидан фойдаланмасдан чойшаббоп [5, 6] матога мўлжалланган 30 тексли арқоқ ипи ишлаб чиқарилди. Керакли хомашё таннархи, толали аралашмаларнинг йигириш қуввати ва бозорнинг ассортиментга бўлган талабларини инобатга олган ҳолда, турли улушлар

фоизида бирламчи аралаш ип олиш мақсадида 1-вариант учун 60 % пахта, 40% рогоз, ҳамда 2-вариант учун 70% пахта, 30% рогоз толалари ишлатилган.

Аралашманинг таркибий қисмларининг қиёсий хусусиятлари куйида 3.1-жадвалда келтирилган. Аралашмага пахтани тежаб рогоз толаси ажратиб олинди, бошқа турдаги толга нисбатан рогоз пахтага яқин бўлиши билан изоҳланади. Аралашмага рогоз толасининг ортиб бораётган улуши киритилди.

1-жадвал

Толали аралашмалар тавсифий хоссалари

Аралаш толаларнинг тавсифи	Чизиқли зичлиги, текс	Штапель узунлиги, мм	Солиштирма узиш кучи, сН/текс	Узишга узайиши, %
Пахта	0,17	35,0	20,5	14,0
Рогоз	0,160	28,0	21,2	13,0

Жадвалдан кўришиб турибдики, агар аралашмада танланган толаларнинг узунлиги ва чизиқли зичлиги хусусиятларини солиштириш мумкин бўлган деб ҳисоблаш мумкин бўлса, унда уларнинг ярим даврли узлуксиз характеристикалари сезиларли даражада фарқланмади. Ип ишлаб чиқариш учун биз тўрт турдаги аралашмалардан фойдаландик, уларнинг таркиби 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Турли улуш фоизларида тажриба аралашмалар

Аралашма толалар номи	Аралашма тажриба номери ва фоизи			
	№1	№2	№3	№4
Рогоз	25	30	35	40
Пахта	75	70	65	60

3.2-жадвалдан кўришиб турибдики, рогоз толасининг бириктирилиши аралашманинг аралашуши бўйича 20, 30, 35, 40% ни ташкил этди. [3] да олиб

борилган экспериментал тадқиқотлар шуни кўрсатдики, мавжуд йигирув жиҳозларида аралашмаларни пахта йигируви таркибида 40% дан кўп бўлмаган рогоз билан пахта толалар аралашмаларини қайта ишлаш мумкин.

Рогоз таркиби 60% дан ортиқ бўлган аралашмаларини қайта ишлаш фақат ўзгартирилган технологик линияда, машиналар ва агрегатларда амалга оширилиши мумкин.

Адабиётлар:

1. Yusupova N.B. , Khamrayeva S.A., Janpaizova V.M., Botaboev N.E., Torebaev B.P. Balance of thread on the surface of fabric // Science and world International scientific journal. Volgograd I Founder and publisher: Publishing House“Scientific survey” 2016. № 4 (32), t.2488-2491.

2. Valiyeva Z., Khamraeva S.A., Laysheva E.T. Determination of the geometric characteristics of local wool by the standard method and acoustic instrument.// Textile issues , Tashkent, 2018 1 (1), 10

3. Khamraeva S.A., Nazarova D.T. Research of the breaking load of fabrics for overalls //AIP Conference Proceedings 2467, 060006 (2022).

4. Khamraeva S.A. Equilibrium of the thread on the surface of the fabric // Textile industry. - Moscow., 2007. - No. 6. -pp.55-54.

5. Khamraeva S.A. Analytical calculation of the movement of the duck plotter // Textile industry. -Moscow., 2007.- No. 6. -pp.50-52.

6. Passport of hydraulic loom brand RIFA-RFJW-10 (China), 2018. – 9 p.